

voedsel en waren autoriteit

office for risk assessment

Document type:	Opinion
Title:	Recommendation on the feeding of undercooked dairy (by)products
Author:	Director of the Office for Risk Assessment of the Food and Consumer Product Safety Authority
Country:	The Netherlands
Please refer to this document as follows:	Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment of the VWA on the feeding of undercooked dairy (by) products. VWA: The Hague, the Netherlands 7 July 2009

Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment

To the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

Subject

Recommendation on the feeding of undercooked dairy (by)products

Summary

Under Commission Regulation (EC) no 79/2005 dairy products that have been insufficiently (heat) treated or that have not been (heat) treated to kill pathogens may only be transported from the originating farm to a restricted number of authorised farms. Authorisation is based on a risk assessment. The Department of Food Quality and Animal Health of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality has requested the Office for Risk Assessment of the Food and Consumer Product Safety Authority to draw up this recommendation on the basis of a risk assessment carried out by the Central Veterinary Institute.

The risk assessment for insufficiently heat-treated dairy products is based on a case of foot-and-mouth disease. The feeding of raw milk contaminated with the foot-and-mouth disease virus presents a substantial risk for an outbreak of this disease. The prescribed 16-hour storage term before transportation of whey with a maximum pH 6¹ has been proven to be important in this respect. The number of farms to which the products are transported for feeding does not represent an important risk factor. It is my opinion that, while the chances of contamination are slim, the distance across which the raw-milk whey is transported should be taken into account from the point of fighting animal diseases.

To manage the risk involved in feeding insufficiently heat-treated dairy products I would like to propose the following:

- to ban the transport of raw milk for feeding to animals sensitive to foot-and-mouth disease;
 - to lift the restriction on the number of farms to which the transport of raw milk whey is permitted;
 - to strictly enforce the 16-hour storage period and maximum pH 6 of raw milk whey for transport. To investigate if the souring of raw milk whey would reduce the risk enough to enable a shorter storage term. Enforcement and legal aspects should be tested accordingly;
 - to restrict the transport distance, for instance by establishing a maximum distance that corresponds with the animal disease outbreak survey area.
-

If maximum risk reduction is called for, only the transport of dairy products that have sufficiently been treated in conformance with the Regulation should be allowed.

¹ The pH level expresses the level of acidity of an aqueous solution; compared to a neutral pH(7) higher-acidity levels are expressed by lower pH levels (<7). (source: Wikipedia.org).

Samenvatting

In Verordening (EG) nr. 79/2005 is gesteld dat zuivelproducten, die geen of een niet afdoende (warmte)behandeling hebben ondergaan om ziekteverwekkende organismen te doden, vanaf het bedrijf waar de producten zijn ontstaan slechts naar een beperkt aantal toegelaten veehouderijen mogen worden afgevoerd. Het aantal toegelaten bedrijven moet worden vastgesteld op grond van een risicobeoordeling van een meest gunstig en meest ongunstig scenario. Het bureau Risicobeoordeling van de VWA heeft op verzoek van de beleidsdirectie Voedselkwaliteit en Diergezondheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit advies opgesteld op basis van een risicobeoordeling, die is uitgevoerd door het Centraal Veterinair Instituut. Voor de beoordeling van de kans op een uitbraak van een besmettelijke ziekte door vervoeding van zuivelproducten is uitgegaan van mond- en klauwzeer (MKZ). Het vervoederen van met MKZ-virus besmette rauwe melk levert een zeer grote kans op uitbraken van MKZ. Bij vervoeding van besmette rauwmelkse wei blijkt de voorgeschreven opslagtermijn van 16 uur voordat de wei wordt afgevoerd met een pH² van 6 of lager belangrijk. Het aantal vervoederende bedrijven waarheen afvoer plaatsvindt is van weinig invloed op het risico. Ik ben van mening dat, hoewel de kansen op besmetting zeer klein zijn, de afstand waarover de rauwmelkse wei wordt getransporteerd wel een factor is om rekening mee te houden vanuit het oogpunt van dierziektebestrijding.

Als mogelijkheden voor beheersing van het risico als gevolg van vervoederen van onvoldoende verhitte zuivelproducten stel ik voor:

- *Niet toe te staan dat rauwe melk wordt afgevoerd ter vervoeding van voor MKZ gevoelige dieren;*
- *Het aantal bedrijven waarnaar afvoer van rauwmelkse wei kan plaatsvinden vrij te laten;*
- *Strikt te handhaven op de 16 uur opslagtermijn en een pH van 6 of lager van rauwmelkse wei voor afvoer. Eventueel kan nader worden onderzocht of het aanzuren van rauwmelkse wei voldoende risicoreductie oplevert om een opslagtermijn korter dan 16 uur mogelijk te maken. De handhaafbaarheid en de juridische mogelijkheden moeten in dat geval worden getoetst;*
- *Te overwegen de transportafstand te beperken door bijvoorbeeld het instellen van een maximale transportafstand die overeenkomt met een toezichtsgebied bij een dierziekte-uitbraak.*

Als maximale reductie van het risico is gewenst, uitsluitend afvoer ter vervoeding van zuivelproducten toe te staan na afdoende behandeling conform de Verordeningⁱⁱ.

Inleiding

Het vervoederen van bepaalde zuivelproductenⁱ aan landbouwhuisdieren vormt een potentieel risico voor het uitbreken van besmettelijke dierziekten of zoönosen, met name Mond- en Klauwzeer (MKZ). Om dit te voorkomen zijn in Verordening (EG) nr. 79/2005 regels gesteld ten aanzien van het vervoederen. Volgens Verordening (EG) nr. 79/2005, in het vervolg afgekort tot 'de Verordening', mogen zuivelproducten die een afdoende (warmte)behandelingⁱⁱ hebben ondergaan als voedermiddel worden gebruikt. Zuivelproducten, die geen of een niet afdoende (warmte)behandeling hebben ondergaan om ziekteverwekkende organismen te doden, mogen vanaf het bedrijf waar de producten zijn ontstaan slechts naar een beperkt aantal toegelaten veehouderijen worden afgevoerd. Het aantal toegelaten bedrijven moet worden vastgesteld op grond van een risicobeoordeling van scenario's voor het gunstigste en ongunstigste geval (zie bijlage 1).

² De pH is een uitdrukking voor de zuurgraad van een waterige oplossing, waarbij een hogere zuurgraad betekent 'meer zuur' en dus een lage pH-waarde. (bron:Wikipedia.org)

Aanleiding

De beleidsdirecteur Voedselkwaliteit en Diergezondheid (VD) heeft de directeur risicobeoordeling van de VWA verzocht een risicobeoordeling uit te voeren om het maximaal aantal bedrijven te kunnen vaststellen dat in aanmerking komt voor het vervoederen van betreffende zuivelproducten in de Nederlandse praktijksituatie. Tevens is verzocht om de uitkomst van de risicobeoordeling, op uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid te laten toetsen door de directie Toezichtsbeleid en Communicatie van de VWA.

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft, op verzoek van de Commissie, in maart 2006 een opinie uitgebracht over de betreffende voorschriften in de Verordening. Hierin stelt EFSA dat, om verspreiding van infectieuze ziekten te voorkomen, geen zuivelbijproducten zonder een doeltreffende behandeling voor maximale reductie van het aantal aanwezige ziekteverwekkende organismen, mogen worden vervoederd aan landbouwhuisdieren. Echter, voor een degelijke kwantitatieve beoordeling waren onvoldoende gegevens beschikbaar, aldus de EFSA (zie bijlage 2). Deze op voorzorg gebaseerde opinie biedt voor de beleidsdirectie dan ook weinig perspectief voor het introduceren van andere risicomanagementmaatregelen dan adequate (warmte)behandeling van zuivel(bij)producten.

Na het uitbrengen van de EFSA opinie is de Verordening niet aangepast.

AANPAK

Als het ongunstigste scenario is gekozen voor het MKZ-virus als ziekteverwekker en rauwmelkse wei als het te vervoederen zuivelproduct. Het MKZ-virus is zeer besmettelijk en in de Verordening met name genoemd. Rauwmelkse wei, als bijproduct van kaasbereiding met rauwe melk, is het zuivelproduct dat het meest wordt vervoederd. Daarnaast is het nog ongunstiger scenario van het vervoederen van rauwe melk als referentie meegenomen. Een beoordeling van het meest gunstige scenario, zoals de Verordening voorschrijft, is niet uitgevoerd. Het levert geen bijdrage aan mogelijke alternatieve managementmaatregelen om het risico te reduceren. Daarvoor in de plaats is als referentiepunt aangezuurde gepasteuriseerde melk (pH van 6 of lager gedurende minimaal één uur) in de beoordeling meegenomen. Dit is de meest minimale behandeling die afvoer en vervoeding zonder aanvullende voorwaarden toestaat.

Vervolgens is voor Nederland in kaart gebracht welke producten en bedrijven in verband konden worden gebracht met het te beoordelen risico. Dit betrof wei als te vervoederen product; fabrieks- en boerderijzuivelbedrijven ('zelfkazende boeren') als producenten; tussenhandelaren, herkauwers- en varkensbedrijven als ontvangers. Uit een korte inventarisatie bleek dat in Nederland waarschijnlijk wel voldoende gegevens aanwezig zouden zijn om een kwantitatieve risicobeoordeling uit te voeren voor de huidige situatie. Dit was de reden voor het Bureau, in overleg met de beleidsdirectie, om een nadere kwantitatieve beoordeling te laten uitvoeren en niet slechts de EFSA opinie als basis voor het advies te gebruiken.

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft de risico's beoordeeld. Voor het inschatten en modelleren van de kansen en risico's is als uitgangspunt genomen, de situatie dat (klinisch) niet opgemerkt een MKZ-virus in Nederland is geïntroduceerd en een potentieel risico op verspreiding van dit agens is ontstaan. Er is eerst een kwalitatieve risicobeoordeling uitgevoerd op basis van beschikbare literatuur. Vervolgens is gebruik gemaakt van modellering om de kans op verspreiding van het MKZ-virus en het risico van nieuwe MKZ-infecties te kwantificeren.

De gegevens zijn aangeleverd door dienst Regelingen van LNV, de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Een niet-betrokken medewerker van het bureau Risicobeoordeling heeft het advies van commentaar voorzien.

RISICOBEOORDELING

De kans op verspreiding is vooral afhankelijk van 1. de tankmelk: de virusconcentratie, warmtebehandeling en verzuring die deze ondergaat; 2. de hiervan afkomstige wei: hoeveelheid, warmtebehandeling, pH en opslagduur; en 3. de vervoeding: aantal dieren en soort, en het aantal bedrijven waarnaar de wei wordt afgevoerd.

Uit de inventarisatie van de Nederlandse situatie bleek dat de fabrieksmatige zuivelbedrijven de melk afdoende en conform de Verordening behandelen om vervoeding zonder aanvullende voorwaarden toe te staan. Daarom vallen ze buiten het kader van deze risicobeoordeling. De 447 geregistreerde boerderijzuivelbedrijven produceren rauwmelkse wei, maar de meeste veehouders vervoederen deze aan de eigen dieren of voeren deze af in de eigen gierkelder.

Dertig boerderijzuivelbedrijven voeren rauwmelkse af naar andere veehouderijen en zijn van belang zijn voor deze risicobeoordeling. In veel gevallen is sprake van een één op één levering over korte afstand. Het betreft vooral bedrijven in het veen-weidegebied van Zuid-Holland en Utrecht, een laag-risicogebied wat MKZ betreft. In het geval dat de tussenhandel wordt ingeschakeld, wordt de rauwmelkse wei gewoonlijk zonder verhitting naar diverse andere bedrijven afgevoerd. In één geval was dat naar 60 andere bedrijven.

Kwalitatieve risicobeoordeling

De virusconcentratie in de tankmelk op een bedrijf is veel geringer dan de virusconcentratie in de melk van de geïnfecteerde dieren, omdat (a) slechts een beperkt aantal runderen geïnfecteerd zal zijn voordat de ziekte zich klinisch manifesteert, (b) de melkgift van geïnfecteerde runderen afneemt en (c) de bij MKZ-infecties vaak voorkomende uierontsteking samen met het antibioticagebruik, tot gevolg heeft dat de melk niet in de melktank terecht komt. Pasteurisatie reduceert de MKZ-virusconcentratie effectief, maar melkvet biedt het virus bescherming. Daarom is pasteurisatie van wei mogelijk effectiever dan pasteurisatie van melk. Ook een lage pH heeft een sterk reducerend effect op de virusconcentratie, afhankelijk van de tijdsduur. De halfwaardetijd voor virusreductie wordt bij een pH van 6 op één uur geschat, maar bij een pH van 5 op één seconde. Het effect van een gecombineerde toepassing van pasteurisatie en verzuring is nog onduidelijk. Dit werkt vermoedelijk aanvullend en is conform de Verordeningⁱⁱ toegestaan voor vervoeding. Uit de literatuur blijkt dat voor deze gecombineerde toepassing de kans op een MKZ-infectie zeer klein is, maar niet nul. Daarom is deze vorm van behandeling van de melk als referentie meegenomen in de kwantitatieve beoordeling van de kans dat rauwmelkse wei kan leiden tot nieuwe infecties.

Kwantitatieve risicobeoordeling

Scenario's

Op basis van de kwalitatieve risicobeoordeling is een keuze gemaakt voor een aantal plausibele scenario's in geval van aanwezigheid van het virus op een boerderijzuivelbedrijf. De risico's zijn ingeschat met behulp van modellen. Het betreft varkensbedrijven die rauwe melk, gepasteuriseerde melk en rauwmelkse wei die 12 of 16 uur is opgeslagen, vervoederen rechtstreeks afkomstig van boerderijzuivelbedrijven. De risico's zijn ingeschat door (a) eerst de verspreidingskansen te modelleren van het MKZ-virus binnen de dierpopulatie (runderen of geiten) op een boerderijzuivelbedrijf, met als resultante de virusconcentratie in de tankmelk en (b) vervolgens te voorspellen hoe groot de kans is dat dieren (varkens of kalveren) op een vervoederend bedrijf geïnfecteerd raken.

Aansluitend is het effect ingeschat van (a) de diersoort en het aantal dieren op een boerderijzuivelbedrijf, (b) de (warmte)behandeling van de melk, (c) de omvang van de weistroom, (d) de opslagtermijn van de wei, (e) de diersoort op de vervoederende bedrijven, en (f) het aantal vervoederende bedrijven per leverancier.

Samengevat, is de kans op besmetting van een vervoederend bedrijf door rauwmelkse wei (16 uur opslag) zeer klein: $1,3 \times 10^{-20}$ % kans op één besmet bedrijf en 7×10^{-9} % kans op meer dan één besmet bedrijf, waarbij

- de kans op besmetting van een rauwmelkse wei vervoederend bedrijf toeneemt bij een groter aantal dieren op het boerderijzuivelbedrijf;
- de kans op besmetting ca. 10 maal groter is, als de rauwmelkse wei afkomstig is van koemelk in plaats van geitenmelk;
- de kans op besmetting ca. 10 maal groter is bij vervoeding aan varkens dan aan kalveren;
- het aantal bedrijven waaraan wordt geleverd geen invloed heeft op het verwachte aantal besmette bedrijven;
- de kans op minimaal één geïnfecteerd dier lineair toeneemt met de omvang van de weistroom;
- de kans op besmetting ca. 3 maal groter is, als rauwmelkse wei wordt vervoerd in plaats van gepasteuriseerde en aangezuurde melk conform de Verordeningⁱⁱ;
- de kans op besmetting van een vervoederend bedrijf theoretisch ca. 16 maal groter is, als de opslagtermijn van de rauwmelkse wei 12 uur is in plaats van de wettelijk voorgeschreven 16 uur. Dit is waarschijnlijk een overschatting, als gevolg van het feit dat de reductie na verloop van tijd niet meer lineair

verloopt.

Bij een lage zuurgraad van bijvoorbeeld 5 is de reductie van het aantal MKZ-virussen na 12 uur al dusdanig groot dat de kans op besmetting zeer klein zal zijn;

- de kans op besmetting van een vervoederend bedrijf zeer groot is, als rauwe melk wordt vervoerd.

Voor een uitgebreide resultaatbespreking van de modellering verwijs ik naar bijlage 3.

Huidige situatie Nederland

Om de uitkomst van de modellen te valideren, zijn op basis van gegevens van besmettingen op boerderijzuivelbedrijven uit het verleden, berekeningen uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende bronnen. Het was echter niet duidelijk welke bron de meest recente veestapelgegevens van de veehouderijbedrijven leverde, dienst Regelingen van LNV of bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Voor de risicobeoordeling is gekozen om alleen de gegevens van de GD te gebruiken. Uit de berekeningen volgt dat de kansen op besmetting van een vervoederend bedrijf gerelateerd aan het aantal dieren op het boerderijzuivelbedrijf en de omvang van de rauwmelkse weistroom in dezelfde orde van grootte liggen als de kansen geschat door de modellen.

Overige risico-aspecten

Handelaren

Een berekening van de kans op verspreiding van het MKZ-virus door handelaren was onmogelijk door het ontbreken van voldoende gegevens. Naar verwachting zal de kans niet groter zijn dan voor de gemodelleerde scenario's, omdat door het verzamelen verdunning optreedt van de eventuele virusconcentratie in rauwmelkse wei. Het transport zal geen invloed hebben op de virusconcentratie als aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Echter, het is mogelijk dat handelaren de rauwmelkse wei over grote afstand transporteren, met als gevolg dat introductie van het MKZ-virus op ruime afstand van het primaire bedrijf mogelijk is. Dit, in tegenstelling tot de situatie waarbij één op één over korte afstand rechtstreeks wordt geleverd, zoals meestal gebeurt van een boerderijzuivelbedrijf aan een vervoederend bedrijf.

De afvoer van rauwmelkse wei op het riool

Deze afvoer is niet toegestaan. Desondanks wordt door verschillende boerderijzuivelbedrijven aangegeven dat dit gebeurt. Hoewel buiten de reikwijdte van dit advies, heeft het CVI op verzoek van het Bureau de kans op het optreden van nieuwe MKZ-infecties ingeschat voor afvoer op het riool. Het CVI concludeert dat voor rioolafvoer van rauwmelkse wei de kans op een nieuwe infectie 10^3 tot 10^5 lager zal zijn dan in het geval dat rauwmelkse wei wordt vervoerd. Als er overstort van ongezuiverd afvalwater of rioolwater op oppervlaktewater plaatsvindt, kan de kans sterk oplopen.

Toezicht en handhaving

De controle van de aspecten van de Verordening in het kader van dit advies wordt in Nederland uitgevoerd door het COKZ. Hierop wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden door de VWA. De gang van zaken in de keten van ontstaan en vervoeding van rauwmelkse wei is goed in beeld bij deze organisaties. Een potentieel knelpunt betreft de minimale opslagtermijn van de rauwmelkse wei bij de grote boerderijzuivelbedrijven. Vanwege de omvang van de productie, de opslagcapaciteit en daarmee de afvoer van de wei is de voorgeschreven opslag van minimaal 16 uur soms nauwelijks realiseerbaar.

Conclusie

- Het vervoederen van met MKZ-virus besmette rauwe **melk** levert een zeer grote kans op uitbraken van MKZ.
- Het aantal **wei** vervoederende bedrijven, ongeacht of handelaren zijn ingeschakeld, blijkt nauwelijks invloed te hebben op het risico op ziekte-uitbraak.
- De zuurgraad van de rauwmelkse wei en de bewaartermijn spelen een belangrijke rol in de reductie van het aantal virussen. De Verordening schrijft een opslagtermijn voor van 16 uur bij een pH van maximaal 6. Bij een pH lager dan 6 zal voor dezelfde reductie de opslagtermijn korter kunnen zijn.
- De afstand waarover de wei wordt getransporteerd is van belang, omdat bedrijven in een ander geografisch gebied besmet kunnen raken. Dit is een factor om rekening mee te houden vanuit het oogpunt van dierziektebestrijding.

Advies

Als mogelijkheden voor beheersing van het risico als gevolg van vervoederen van onvoldoende verhitte zuivelproducten stel ik het volgende voor:

- Niet toe te staan dat rauwe melk wordt afgevoerd ter vervoeding van voor MKZ gevoelige dieren;
- Het aantal veehouderijen dat rauwmelkse wei mag vervoederen vrij te laten. Voorwaarde is dat de wei conform de Verordeningⁱⁱ wordt opgeslagen;
- Strikt te handhaven op de condities van minimaal 16 uur opslag en een pH van 6 of lager van de rauwmelkse wei voor afvoer. Eventueel kan nader worden onderzocht of en in welke mate het verder aanzuren van rauwmelkse wei, bijvoorbeeld met een organisch zuur een opslagtermijn korter dan 16 uur mogelijk maakt. Dit kan een oplossing bieden aan bedrijven met een hoge productiecapaciteit, die de wettelijke opslagtermijn van 16 uur moeilijk kunnen realiseren. De handhaafbaarheid en de juridische mogelijkheden moeten in dat geval worden getoetst;
- Te overwegen de transportafstand van rauwmelkse wei ter vervoeding te beperken om de kans op ruime geografische verspreiding van de ziekteverwekker te reduceren. Een pragmatische aanpak kan bijvoorbeeld zijn het instellen van een maximale transportafstand die overeenkomt met een toezichtsgebied bij een dierziekte-uitbraak.

Indien een maximale reductie van het risico gewenst is, kan worden overwogen alleen afvoer ter vervoeding van zuivelproducten toe te staan na afdoende behandeling conform de Verordeningⁱⁱ.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.G. Schouten
Directeur bureau Risicobeoordeling

Bijlagen

1. Verordening (EG) Nr. 79/2005 van de Commissie van 19 januari 2005;
2. EFSA, 2006. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to "The animal health risks of feeding animals with ready-to-use dairy products without further treatment";
3. Rapport Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR, nr 09/cvi0168: "Risicobeoordeling vervoeding onvoldoende verhitte zuivelproducten".

-
- i Bedoeld zijn melk, melkproducten en melkderivaten die in Verordening (EG) nr. 1774/2002 zijn omschreven als categorie 3-materiaal, waaronder in dit geval wordt verstaan:
- a) dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten;
 - b) rauwe melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte.
- ii De producten, met inbegrip van het reinigingswater dat in aanraking is geweest met rauwe melk en/of overeenkomstig hoofdstuk I, A, 4, a), van bijlage C bij Richtlijn 92/46/EEG gepasteuriseerde melk, die ten minste een van de volgende behandelingen hebben ondergaan:
- a) „ultrahoge temperatuur” (UHT) overeenkomstig hoofdstuk I, A, 4, b), van bijlage C bij Richtlijn 92/46/EEG;
 - b) een sterilisatie waarbij een Fc-waarde van ten minste 3 wordt bereikt of die is uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk I, A, 4, c), van bijlage C bij Richtlijn 92/46/EEG bij een temperatuur van ten minste 115 °C gedurende 20 minuten of gelijkwaardig;
 - c) pasteurisatie overeenkomstig hoofdstuk I, A, 4, a), of sterilisatie anders dan bedoeld in punt b) van dit deel, overeenkomstig hoofdstuk I, A, 4, c), van bijlage C bij Richtlijn 92/46/EEG, gevolgd door:
 - i) voor melkpoeder of een melkpoederproduct, een droogprocédé, of
 - ii) voor een aangezuurd melkproduct, een procédé waarbij de pH gedurende ten minste 1 uur tot minder dan 6 wordt verlaagd.